

Srpsko lekarsko društvo
Serbian Medical Society

Seksija za kliničku farmakologiju „dr Srđan Đani Marković“
Section of Clinical Pharmacology „dr Srđan Đani Marković“

Organizuju nacionalni kongres
Organize the National congress

XIV NEDELJA BOLNIČKE KLINIČKE FARMAKOLOGIJE

XIV WEEK OF THE HOSPITAL CLINICAL PHARMACOLOGY

24. - 25. decembar 2022.
December 24th - 25th, 2022

**ZBORNİK SAŽETAKA
BOOK OF ABSTRACTS**
Beograd, 24. - 25. decembar 2022.

Izdavač

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Za izdavača

Prof. dr Boris Milijašević

Glavni i odgovorni urednik

Prim. dr Dragana A. Kastratović - Maca

Urednici:

Prof. dr Boris Milijašević

Dr Srđan Z. Marković - Đani

Grafičko-tehničko uređenje

Prof. dr Boris Milijašević

Štampa

Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva „dr Srđan Đani Marković“, Džordža Vašingtona 19, Beograd, 2022

Tiraž

150 primeraka

СР - Каталогизација у публикацији - Народна библиотека Србије, Београд

615.03(048)(0.034.2)
615.2(048)(0.034.2)

НЕДЕЉА болничке клиничке фармакологије (14 ; 2022 ; Београд)

[Zbornik sažetaka] [Elektronski izvor] = [Book of abstracts] / XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije, 24. - 25. decembar 2022, [Beograd] = XIV Week of the Hospital Clinical Pharmacology, December 24th - 25th, 2022 ; [glavni i odgovorni urednik Dragana A. Kastratović - Maca] ; [organizatori] Srpsko lekarsko društvo, Sekcija za kliničku farmakologiju "dr Srđan Đani Marković" = [organized by] Serbian Medical Society, Section of Clinical Pharmacology "dr Srđan Đani Marković". - Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković", 2022 (Beograd : Sekcija za kliničku farmakologiju Srpskog lekarskog društva "dr Srđan Đani Marković"). - 1 elektronski optički disk (DVD) ; 12 cm

Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovne strane dokumenta. - Uporedo srp. i engl. tekst. - Tiraž 150.

ISBN 978-86-6061-145-3

1. Српско лекарско друштво (Београд). Секција за клиничку фармакологију "др Срђан Ђани Марковић"

a) Клиничка фармакологија - Апстракти
b) Фармакотерапија - Апстракти

COBISS.SR-ID 837245535

Skup je akreditovan Odlukom Zdravstvenog saveta Srbije pod akr. br. A-1-1982/22 kao nacionalni kongres za lekare, stomatologe, farmaceute, biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare. Broj bodova: predavači 12, pasivno učešće 6, usmena prezentacija 9, poster prezentacija 7.

Organizacioni i naučni odbor
Organization and Scientific Board

Akademik **Radoje Čolović**, Predsednik SLD, Srbija
Prof. dr **Ljubica Đukanović**, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD, Srbija
Prim. dr **Dragana Kastratović-Maca**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prof. dr **Slobodan Janković**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija
Prof. dr **Radmila Veličković-Radovanović**, Klinički Centar Niš, Medicinski fakultet Niš, Srbija
Prof. dr **Viktorija Dragojević-Simić**, VMA Beograd, Srbija
Prof. dr **Momir Mikov**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Ivana Timotijević**, Medicinski fakultet Beograd, Srbija
Prof. dr **Ana Sabo**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Boris Milišašević**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Srđan Z. Marković**, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
Prof. dr **Aleksandar Rašković**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Dr **Branka Terzić**, Klinički Centar Srbije, Srbija
Prim. dr **Mira Vuković**, Zdravstveni Centar Valjevo, Srbija
Prof. dr **Olga Horvat**, Medicinski fakultet Novi Sad, Srbija
Prof. dr **Dragan Milovanović**, Klinički Centar Kragujevac, Medicinaki fakultet Kragujevac, Srbija

Nacionalni kongres XIV Nedelja bolničke kliničke farmakologije finansijski su pomogli:

Official National Congress languages: Serbian and English equal.
Zvanični jezici na nacionalnom kongresu: srpski i engleski ravnopravno.

Stabilnost magistralno izrađenih sirupa pantoprazola kao prikladnih farmaceutskih oblika doziranja za primenu u pedijatrijskoj populaciji

Nemanja B. Todorović¹, Mina Z. Zavišić¹, Jelena M. Čanji-Panić¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Katedra za farmaciju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

² Katedra za dermatovenerološke bolesti, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

³ Klinika za kožno-venerične bolesti, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija

⁴ Katedra za dentalnu medicinu, Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

⁵ Centar za medicinsko-farmaceutska istraživanja i kontrolu kvaliteta (CEMFIK), Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, Srbija

Na tržištu lekova Republike Srbije ne postoje autorizovane formulacije pantoprazola pogodne za sve pedijatrijske populacije. Rešenje u ovakvim situacijama je magistralna izrada lekova, koje je potrebno konstantno unapređivati i sprovoditi studije stabilnosti.

Cilj ovog rada bio je da se izrade sirupi pantoprazola u različitim vehikulumima i ispita njihova stabilnost tokom 28 dana, pri različitim uslovima čuvanja.

Vehikulumi za izradu su odabrani na osnovu podataka iz Američke farmakopeje (USP) i Nemačkog kodeksa lekova (DAC). Takođe je korišćena komercijalno dostupna podloga za sirupe. Sadržaj je određen visokoeфикаsnom tečnom hromatografijom (HPLC). Dodatno je praćena promena organoleptičkih svojstava i pH vrednosti. Sirupi su čuvani na sobnoj temperaturi i u frižideru.

Hemijska stabilnost magistralno izrađenih sirupa je u direktnoj korelaciji sa pH vrednošću preparata. Pri niskim vrednostima pH dolazi do najveće promene tokom vremena, kako u pogledu organoleptičkih svojstava, tako i u pogledu sadržaja. Prisustvo karbonata u formulaciji dovodi do manje degradacije pantoprazola. Takođe, čuvanje na temperaturi frižidera dovodi do manje degradacije aktivnog principa. Upotreba konzervansa povezana je sa manjom promenom boje preparata, ali istovremeno i sa većim smanjenjem sadržaja.

Od svih ispitanih magistralno izrađenih sirupa pantoprazola, najbolja svojstva hemijske stabilnosti je pokazala formulacija koja je u svom sastavu imala: bikarbonate za podešavanje pH vrednosti, ksantan gumu i hidroksietil celulozu za poboljšanje viskoziteta i nije sadržala konzervans. Poželjna temperatura čuvanja je 2-8°C.

Ključne reči: IPP, uzrastu prikladne formulacije, vehikulumi, podloge

Stability of magistral prepared pantoprazole syrups as appropriate pharmaceutical dosage forms for use in the pediatric population

Nemanja B. Todorović¹, Mina Z. Zavišić¹, Jelena M. Čanji-Panić¹, Milana M. Vuković¹, Dunja M. Vesković^{2,3}, Katarina S. Otašević⁴, Mladena N. Lalić-Popović^{1,5}

¹ Department of Pharmacy, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

² Department of Dermatovenerology Diseases, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

³ Clinic of Dermatovenerology Diseases, Clinical Center of Vojvodina, Novi Sad, Serbia

⁴ Department of Dental Medicine, Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

⁵ Centre for Medical and Pharmaceutical Investigations and Quality Control (CEMPhIC), Faculty of Medicine, University of Novi Sad, Novi Sad, Serbia

There are no authorized pantoprazole formulations suitable for all pediatric populations on the drug market of the Republic of Serbia. The solution in such situations is magistral preparation of medicines, which need to be constantly improved and stability studies carried out.

The aim of this work is to make pantoprazole syrups in different vehicles and to examine their stability during 28 days, under different storage conditions.

Formulation vehicles were selected based on data from the USP Pharmacopoeia and the German Drug Codex (DAC). A commercially available syrup base was also used. The content was determined by high performance liquid chromatography (HPLC). Additionally, changes in organoleptic properties and pH values were noticed. The syrups were stored at room temperature and in the refrigerator.

The chemical stability of magistral prepared syrups is in direct correlation with the pH value of the preparation. At low pH values, the greatest change occurs over time, both in terms of organoleptic properties and in terms of content. The presence of carbonate in the formulation leads to less degradation of pantoprazole. Additionally, storage at refrigerator temperature leads to less degradation of the active substance. The use of preservatives is associated with a smaller change in the color of the preparation, but at the same time with a greater reduction in content.

Of all the magistral prepared pantoprazole syrups tested, the best properties of chemical stability were shown by the formulation that had in composition: bicarbonates for adjusting the pH value, xanthan gum and hydroxyethyl cellulose to improve viscosity and did not contain a preservative. The preferred storage temperature is 2-8°C.

Key words: IPP, age-appropriate formulation, vehicles, bases